

OBRAZAC ZA PRIJAVU TEHNIČKOG REŠENJA

U skladu sa odredbama Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja „Službeni glasnik RS“, broj 159 od 30. decembra 2020. godine dostavljam sledeće podatke:

Autori tehničkog rešenja:	Đorđe Stojić, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu Nemanja Milojević, dipl.inž.el., Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu
Naziv tehničkog rešenja:	Regulator napona sistema pobude sinhronog generatora tipa INT-EXT-BL 15
Ključne reči:	Nova hardversko-softverska platforma, sistem pobude, beskontaktni sinhroni generator
Za koga je tehničko rešenje rađeno:	Brusnik Energy d.o.o.
Godina kada je rešenje kompletirano:	Tehničko rešenje je kompletirano 2021. godine
Godina kada je počelo da se primenjuje i kod koga:	Tehničko rešenje je počelo da se primenjuje 2021. godine u MHE izgrađene od strane firme Brusnik Energy d.o.o.
Oblast i naučna disciplina na koju se tehničko rešenje odnosi:	Tehničko-tehnološke nauke, Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
Problem koji se tehničkim rešenjem rešava:	Implementacija nove hardversko-softverske platforme povećane izlazne snage sistema pobude brašles sinhronog generatora
Stanje rešenosti tog problema u svetu:	Priloženi elaborat u nastavku dokumenta
Opis tehničkog rešenja:	Priloženi elaborat u nastavku dokumenta
Kategorija i vrsta rešenja:	Novo tehničko rešenje (metoda) primenjeno na nacionalnom nivou (M82)
Dodatna dokumentacija:	Izjava korisnika o ugradnji i puštanju u rad tehničkog rešenja
Naziv i broj projekta:	Tehničko rešenje je realizovano na osnovu ugovora broj 02/3505-2018 od 8.11.2018. godine, kao i aneksa ugovora broj 92/2882-19 od 17.9.2019. godine za potrebe firme Brusnik Energy d.o.o.
Lista ranije prihvaćenih tehničkih rešenja za svakog od autora pojedinačno:	Đorđe Stojić: [1] Tiristorski sistem pobude sa električnim kočenjem za generatore G1 i G2 u HE “Međuvršje”, 2008, M81 [2] Rekonstrukcija i modernizacija sistema pobude sinhronog generatora B2 u TE “Kostolac B”, 2008, M81 [3] Sistem pobude sinhronog generator bloka B1 u TE “Nikola Tesla B” snage 727.5 MVA, 2012, M81

	<p>[4] Regulator pobude DARP-10 kućnog agregata u HE “Međuvršje”, 2014, M81</p> <p>[5] Električni deo turbinskog regulatora hidrauličnih turbine, digitalni turbinski regulator tipa DTR300-100, 2014, M81</p> <p>[6] Regulator pobude DARP-20 agregata A1 i A2 u TE "Kolubara A", 2015, M84</p> <p>[7] Regulator pobude sa poboljšanim algoritmima limitera pobude agregata B2 u TE "Nikola Tesla B", 2016, M82</p> <p>[8] Fazi-merna metodologija za procenu uticaja elektromagnetnog zračenja na zdravlje, 2019, M84</p> <p>Nemanja Milojčić:</p> <p>[1] Tiristorski sistem pobude sa električnim kočenjem za generatore G1 i G2 u HE “Međuvršje”, 2008, M81</p> <p>[2] Rekonstrukcija i modernizacija sistema pobude sinhronog generatora B2 u TE “Kostolac B”, 2008, M81</p> <p>[3] Sistem pobude sinhronog generator bloka B1 u TE “Nikola Tesla B” snage 727.5 MVA, 2012, M81</p> <p>[4] Regulator pobude DARP-10 kućnog agregata u HE “Međuvršje”, 2014, M81</p> <p>[6] Regulator pobude DARP-20 agregata A1 i A2 u TE "Kolubara A", 2015, M84</p> <p>[7] Regulator pobude sa poboljšanim algoritmima limitera pobude agregata B2 u TE "Nikola Tesla B", 2016, M82</p>
--	---

Podnosilac prijave:

Dr Đorđe Stojić, dipl.inž.el, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu

Opis tehničkog rešenja

1. Problem koji se rešava tehničkim rešenjem

Tehničko rešenje se sastoji od novog proizvoda primenjenog na nacionalnom nivou – tranzistorskog sistema pobude sa primenom u generatorima sa budilicom i obrtnom beskontaktnom pobudom. Inovativna rešenja koja su primenjena u proizvodnju sastoje se od nove hardversko-softverske platforme, bazirane na 32-bitnom mikrokontroleru sa aritmetikom sa nepokretnim zarezom, tranzistorskim modulom za spuštanje napona (engl. buck) i pratećom merno-upravljačkom elektronikom i pasivnim elementima koji omogućavaju rad uređaja u opsegu nominalnih struja pobude od 15 A i napona pobude od 60V, sa kratkotrajnom strujom forsiranja od 30 A i napona pobude od 120 V. Primena nove hardverske upravljačke platforme omogućava implementaciju bržeg i pouzdanijeg upravljačkog softvera, sa mogućnošću realizacije najmodernijih upravljačkih algoritama.

Poseban značaj predloženog rešenja sastoji se u njegovoj veoma širokoj primeni u različitim industrijskim postrojenjima, sa posebnim akcentom na primeni u objektima malih hidroelektrana, u kojoj generatori sa beskontaktnom pobudom (brašles generator) predstavljaju jedno od standardnih rešenja.

2. Stanje rešenosti problema u svetu

Pobude sinhronih generatora [1] predstavljaju jedan od primarnih krugova regulacije u postrojenjima za proizvodnju električne energije, gde pobude brašles sinhronih generatora predstavljaju standardno rešenje kako u energanama industrijskih postrojenja, tako i u objektima malih hidroelektrana.

U poređenju sa postojećim rešenjima u okviru Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, stanje rešenosti problema zasnivalo se na regulacionim platformama sa 16-bitnom celobrojnom aritmetikom fiksne dužine, kao i na tranzistorskom energetskom pretvaračkom bloku nominalne struje pobude ograničenje na 7 A.

Doprinos novog tehničkog rešenja sastoji se od implementacije nove regulacione platforme realizovane na naprednoj 32-bitnoj mikrokontrolerskoj platformi koja poseduje brzu hardversku jedinicu za podršku aritmetici sa pokretnim zarezom, kao i na novom stepenu energetskog pretvarača koji omogućava rad sa nominalnim strujama pobude u opsegu od 15 A.

3. Opis tehničkog rešenja

Na narednoj slici 3-1 prikazan je sistem pobude INT-EXT-BL 15.

Slika 3-1. Pobudni sistem brašles sinhronog generatora INT-EXT-BL 15.

Na Slici 3-1 prikazan je spoljni izgled pobudnog sistem INT-EXT-BL 15, koji se sastoji od digitalnog automatskog regulatora pobude za brašles sistem budilice i sinhronog generatora. Preciznije, struktura podrazumeva pobudno kolo glavnog generatora na vratilu agregata koje rotira a čine ga: indukt budilice - trofazni namotaj na rotoru budilice, obrtni trofazni diodni most i namotaj pobude glavnog generatora. Regulacija pobude je realizovana u kolu pobudnog namotaja budilice koji se nalazi na statoru budilice. Energetski deo sistema pobude se napaja bilo iz izvora nezavisnog napajanja, ili pomoćne trofazne budilice sa stalnim magnetima (PMG).

Postoje dva načina na koje je moguće realizovati pobuđivanje generatora, odnosno, može se vršiti automatski sa pokretanjem agregata ili nakon izdavanja odgovarajuće komande. Regulacioni deo sistema se sastoji od digitalnog automatskog regulatora pobude, zajedno sa sklopom za upravljanje energetskim pretvaračem. Energetski pretvarač predstavlja tranzistorski

konvertor za spušanje napona sa ugrađenim trofaznim diodnim ispravljačem za formiranje napona jednosmernog međukola.

Regulacija napona statora generatora predstavlja osnovnu funkciju digitalnog automatskog regulatora. Sve regulacione funkcije implementirane su upotrebom digitalne mikroprocesorske tehnologije.

U okviru digitalnog automatskog regulatora realizovane su sledeće funkcije:

- Regulacija napona statora generatora,
- Regulacija struje pobude generatora,
- Opcija regulacije po reaktivnoj snazi,
- Opcija regulacije po faktoru snage - $\cos\phi$,
- Funkcija limitera minimalne struje pobude,
- Funkcija limitera maksimalne struje pobude,
- Funkcija V/Hz limitera,
- Funkcija TEST režima regulatora.

Karakteristike ulazno-izlaznih kartica su:

- naponski merni AC ulazi u opsegu do 100V / 50Hz,
- strujni merni AC ulazi u opsegu do 1A ili 5A,
- digitalni ulazi 24V,
- digitalni izlazi 24V,

Napajanje regulatora sistema pobude: 24V DC / 30W. Komandovanje sistemom pobude se vrši:

- pobuđivanje/razbuđivanje generatora,
- pobuda više/niže,
- izbor režima rada regulatora pobude,

Signalizacija sistema pobude:

- dijagnostika u sistemu pobude,
- kvar u sistemu pobude

U okviru regulatora pobude nalaze se dodatni ulazno/izlazne signali, koje je moguće selektovati u skladu sa konkretnom izvedbom sistema regulacije. Na taj način omogućeno je da se sistem pobude u prilagodi nadređenom sistemu upravljanja agregatom.

Upotrebom specijalizovanog korisničkog programa moguće je putem serijske komunikacijske veze sa PC računarom podešavati vrednosti svih servisnih parametara. Regulator je moguće takođe povezati sa nadređenim računarskim upravljačkim sistemom upotrebom MODBUS RTU industrijskog komunikacionog protokola putem serijske RS-485 fizičke veze.

U nastavku, opisani su osnovni režimi rada regulatora.

3.1 Režimi rada regulatora

3.1.1 Automatski režim rada

Automatski režim rada je implementiran kao osnovni režim rada uređaja. U automatskom režimu regulator održava statorski napon generatora na vrednosti reference sa tačnošću $\pm 0,5\%$, u opsegu 80%-110% nominalne vrednosti napona generatora. Referenca statorskog napona zavisi od trenutne vrednosti reaktivne snage, i može se podešavati bilo ručno, bilo od strane nadređenog regulatora reaktivne snage ili faktora snage. Referenca napona generatora se generiše u skladu sa podešenom karakteristikom napon-reaktivna snaga, koja je prikazana na slici 3.1.1-1. Upotrebom komandi Više i Niže se podiže ili spušta pomenuta karakteristika, promenom vrednosti parametra U_{ref} , što za posledicu ima višu ili nižu vrednost statorskog napona i reaktivne snage generatora Q . Nagib pomenute karakteristike odgovara zadatoj vrednosti statizma kompenzacije po reaktivnoj snazi. Vrednost statizma je podesiva u opsegu $\pm 10\%$, gde za pozitivne vrednosti statizma napon generatora raste sa porastom reaktivne snage i obrnuto.

Slika 3.1.1-1. Karakteristika napon-reaktivna snaga

Digitalni PI(D) (Proporcionalno-Integralni-(Diferencijalni)) regulator sa zatvorenim povratnom spregom po statorskom naponu generatora se koristi za upravljanje statorskim naponom generatora. Signal U_e predstavlja razliku između reference U_r i vrednosti statorskog napona generatora U_g . PI(D) blok na osnovu signala greške formira signal pomoću kojeg se generišu impulsi za paljenje tranzistora, definisani širinom impulsa vođenja α . Vreme vođenja tranzistora

određuje izlazni napon buck konvertora U_f pomoću koga se reguliše statorski napon generatora. Blok šema regulacije data je na slici 3.1.1-2.

Slika 3.1.1-2. Blok šema automatskog regulatora napona

U slučaju kada je aktivan ručni režim rada, generator signala reference automatske regulacije prati rad ručnog regulatora napona. Na taj način se obezbeđuje prelaz sa ručne na automatsku regulaciju bez bitnije promene u struji pobude.

Statorski naponi generatora u fazama R, S i T i statorske struje generatora u fazama R i S predstavljaju ulazne signale potrebne za realizaciju automatskog regulatora, gde se trenutna vrednost reaktivne snage proračunava na osnovu merenja trenutnih vrednosti napona i struja statora generatora.

3.1.2 Ručni režim rada

Tokom ručnog režima rada regulator upravlja strujom pobude generatora u skladu sa vrednošću zadate reference struje pobude, i to sa tačnošću $\pm 0.5\%$ bez obzira na opterećenje generatora. U tom slučaju dolazi do smanjenja statorskog napona generatora pri većim opterećenjima generatora i obrnuto. Direktno upravljanje strujom pobude komandama Više i Niže se vrši u ručnoj regulaciji, na koji način se povećava ili smanjuje referentna vrednost rotorske struje. Upravljanje je realizovano upotrebom digitalnog PI(D) regulatora. Signal I_e predstavlja razliku između reference I_{ref} i vrednosti struje pobude generatora I_f . PI(D) blok na osnovu signala greške formira signal na osnovu koga se generiše impuls za paljenje tranzistora sa odgovarajućim vremenom vođenja α . Vreme vođenja tranzistora određuje struju buck konvertora, odnosno pobudnu struju generatora. Šema strujne regulacione petlje data je na slici 3.1.2-1.

Slika 3.1.2- 1. Blok šema rezervnog regulatora pobudne struje

U toku automatskog režima rada signal reference rezervne regulacije konstantno prati rad automatskog regulatora napona. Na taj način se obezbeđuje prelaz na ručnu regulaciju u svakom trenutku bez vidne promene u struji pobude. Takođe, iz automatske se u ručnu regulaciju prelazi automatski prilikom nestanku merenja statorskog napona.

Struja pobude generatora se koristi kao ulazna veličina za rad ručnog režima, i ona se meri pomoću strujnog realizovanog senzora na bazi Holovog efekta.

3.1.3 Test režim

Prilikom podešavanja sistema pobude, električnih zaštita, kao i prilikom ispitivanja karakteristika generatora moguće je upotrebiti i test režim sistema pobude, u kome je moguće direktno zadavati vreme vođenja tranzistora. Naime, komandama Više i Niže moguće je direktno menjati vrednost vremena vođenja tranzistora, gde je test režim moguće aktivirati isključivo na razbuđenoj mašini. Polazna vrednost odgovara bak konvertoru sa izlaznim nultim naponom, gde se statorski napon i pobudna struja generatora mogu u test režimu postepeno podešavati do određene vrednosti komandama Više i Niže. Test režim rada sistema pobude nije moguć prilikom rada generatora na mreži.

3.2 Limiteri

Pogonska karta koja je prikazana na slici 3-2 definiše dozvoljenu oblast rada generatora, na osnovu kojih su realizovane limiterske funkcije u okviru pobudnog sistema. U slučaju kada se radna tačka generatora (P,Q) nađe izvan dozvoljene oblasti definisane pogonskim dijagramom, limiteri deluju na povećanje ili smanjenje reference automatske ili ručne regulacije (u zavisnosti od aktivnog režima rada), sve dok se generator ne vrati u granice definisane pogonskim dijagramom. Za realizaciju funkcije limitera koriste se statorski naponi generatora u fazama R, S i T, statorske struje generatora u fazama R i S i struja pobude generatora. Trenutne vrednosti aktivne i reaktivne snage se proračunavaju na osnovu merenja napona i struja statora generatora.

Slika 3-2. Pogonski dijagram sinhrona mašine

U okviru pobude su realizovane su sledeće limiterske funkcije:

- **Limitir maksimalne struje pobude** definisan je krivom **max If** u pogonskom dijagramu generatora na slici 3-2. Ovaj ograničavač sprečava porast struje rotora generatora iznad maksimalne dozvoljene vrednosti, i deluje na smanjenje reference u trenutku kada struja rotora prekorači zadatu vrednost (radna tačka generatora (P,Q) se nalazi desno od krive **max If**) sve dok se ona ne smanji ispod zadate vrednosti.
- **Limitir minimalne struje pobude** definisan je pravom **min If** u pogonskom dijagramu generatora na slici 3-2. Kada radna tačka (P,Q) generatora ode levo od prave limitera, sprečeno je dalje smanjivanje pobude. Blok je realizovan tako da deluje na povećanje reference u trenutku kada se radna tačka generatora (P,Q) nađe levo od prave **min If** sve dok se ona ne vrati u dozvoljenu oblast rada.
- **Limitir maksimalne struje statora** je određen polukružnicom **max Ig** u pogonskom dijagramu generatora na slici 3-2, koja definiše maksimalne kombinovane vrednosti aktivne i reaktivne snage. Kada tačka definisana režimom rada generatora ode izvan zadate polukružnice, sprečava se dalji porast pobude, delujući na smanjenje reference u trenutku kada struja statora generatora prekorači zadatu vrednost (radna tačka generatora (P,Q) se nalazi iznad polukružnice **max Ig**), sve dok se ona ne smanji ispod te vrednosti.

3.3 Forsiranje

Tokom rada u režimu forsiranja regulator prelazi u rezervnu regulaciju, i radi sa referentnom vrednošću rotorske struje jednake nominalnoj reskaliranoj vrednosti struje pobude sa faktorom 1.6. Režim forsiranja se aktivira prilikom rada automatskog regulatora i pri radu generatora na mreži, ukoliko statorski napon generatora padne ispod 70 % nominalne vrednosti, gde forsiranje povećava tranzijentnu stabilnost sistema. Režim forsiranja se deaktivira u trenutku kada se statorski napon generatora vrati na nominalnu vrednost, i ne može da traje više od 10 sekundi. Takođe, nakon faze forsiranja, naredno forsiranje je zabranjeno 15 minuta. Režim forsiranja kao

ulazne veličine koristi statorske napone generatora u fazama R, S i T, kao i struju pobude generatora.

3.4. Pobuđivanje generatora

Tokom pobuđivanja u automatskom režimu rada napon statora generatora se vodi od nulte vrednosti do referentne vrednosti statorskog napona praznog hoda. Tokom pobuđivanja u ručnom režimu rada struja pobude generatora se vodi od nulte vrednosti do referentne vrednosti struje pobude praznog hoda. Komanda za pobuđivanje u test režimu nema efekta.

3.5. Zaštitne funkcije regulatora

Sledeće zaštitne funkcije su realizovane u okviru regulatora pobude:

- **Nestanak napajanja regulatora** označava ispad regulatora.
- **Nestanak merenja statorskog napona** se aktivira kada statorski napon generatora padne ispod 30% nominalne vrednosti u trenutku kada je mašina pobuđena, i izaziva prelazak iz automatskog režima rada regulatora u rezervni režim rada.
- **Neuspelo početno pobuđivanje** se aktivira ukoliko nakon pobuđivanja napon statora ne dostigne 70% referentne vrednosti nakon 10s, i izaziva prelazak iz automatskog režima rada regulatora u rezervni režim rada.
- **Samonadzor regulatora** je realizovan pomoću Watchdog tajmera, čija odrada označava grešku u radu upravljačke elektronike.

4. Zaključak

Predloženo tehničko rešenje sadrži implementaciju kompletnog sistema pobude brašles sistema pobude sinhronog generatora sa naizmeničnom budilicom. Uređaj se sastoji od autonomne jedinica koja objedinjuje funkciju energetskog pretvarača baziranog na tranzistorskom dc/dc pretvaraču spuštaču napona, kao i na naprednoj mikroprocesorskoj platformi. Inovativni elementi u odnosu na postojeće rešenje uključuju potpuno novu upravljačku platformu baziranu na 32-bitnom mikrokontroleru aritmetike sa pomerivim zarezom, kao i nov stepen energetskog pretvarača koji omogućava rad u proširenom opsegu struja pobude – do 15 A nominalne struje, i do 30 A struje forsiranja.

Reference

[1] LI, Jicheng. Design and application of modern synchronous generator excitation systems. John Wiley & Sons, 2019.